

Влияние Засоленности На Морфофизиологические Характеристики Сортов Озимой Пшеницы

Зойирова Ш. У ¹

Аннотация:

В данной статье представлена научная информация о решениях нашего президента по выращиванию зерновых, негативных последствиях внезапного понижения уровня воздуха после всходов и подъема воздуха в процессе созревания, а также основных причинах засоления почвы. Также есть информация о способах обработки почвы, о том, насколько густо следует вспахивать почву после уборки пшеницы.

Ключевые слова: озимая пшеница, севооборот, засоление, климатические условия, плодородие почвы, период орошения.

Актуальность темы

Президент Ш.Мирзиёев отменил госзаказ по производству зерна с 2021 года. Начиная с урожая 2021 года, государство полностью отказалось от практики установления закупочной цены на зерно. предусмотрено постановлением президента от 6 марта 2021 года. В целях создания на землях Узбекистана новых плодородных высокоурожайных сортов, устойчивых к неблагоприятным внешним условиям, особенно к засолению почвы и болезням, выявить первоисточники, отвечающие этим требованиям, и создать на их основе новые селекционные сорта. текущие задачи, стоящие перед учеными-селекционерами. Период прорастания и развития растений озимой пшеницы соответствует очень сухому воздуху и суровым условиям, вызванным влиянием засоленных почв Хорезмской области. После прорастания пшеницы из-за резкого понижения температуры воздуха посаженное в последующие сроки растение прекращает рост и переходит в зимний период, не успев прорасти. Испарение воды увеличивается, в результате чего на поверхности пшеницы накапливаются соли. почва.

Материал и методы

В результате проросшие всходы пшеницы быстро сталкиваются с большими трудностями, особенно на засоленных участках поля, где все всходы погибают из-за открытых бесплодных участков или солеустойчивых галофитов, растущих на пшеничных полях. Новые раннеспелые сорта озимой мягкой пшеницы, устойчивые к засолению почвы, являются актуальной селекционной задачей современности. Многие исследователи отмечают, что разный уровень засоления почвы влияет на продолжительность вегетационного периода сортов пшеницы. В связи с введением зерновых культур в систему севооборота в Республике Узбекистан увеличились виды культур, возделываемых в зерновых и хлопководческих хозяйствах, и были проведены научные исследования в целях экономии ГСМ. и использовать стебли пшеницы и корневые остатки на землях, освобожденных от озимой пшеницы, и при этом получать высокий и качественный урожай от возделываемых культур.

Результат исследования

На протяжении многих лет проводились и продолжают исследования по обработке почвы, посадке сельскохозяйственных культур, повышению урожайности и другим мероприятиям с учетом почвенно-климатических условий отдельных регионов. Также широко изучаются исследования по улучшению микробиологических процессов в ней, сохранению и повышению плодородия почвы за счет сокращения количества обработок. К. Мирзаджонов и У. Тоджибоевлар (2006) при изучении механического состава луга Ферганской области в условиях среднемеханических, слабозасоленных почв обрабатывали почву разными способами, но при этом земля не обрабатывалась. вспахивают совсем, удаляют только стебли и размягчают семена на 12-14 см с помощью культиватора, даже если урожайность меньше по сравнению с методом фрезерования, получается хороший экономический результат, или вспашка на разную глубину. и методов, лучший результат - вспашка поверхности в летний сезон, посадка повторного урожая, а затем повышение урожайности хлопка на 28-30 см в осенний сезон дополнительно на 2-3 ц/га А.Гайдаров счел возможным в его произведениях. По данным, полученным по определению влияния вспашки на агрофизические свойства почвы в разные способы и сроки после уборки озимой пшеницы, показано, что после уборки озимой пшеницы глубина 0-30 см. объемная масса почвы - 1,38 г/см³, пористость - 48,9%. В конце срока внесения объемная масса и пористость оптимально сохранились в посевном варианте. Землю, освобожденную от озимой пшеницы, вспахивают осенью на глубину 28-30 см обычным способом, а в варианте с посадкой хлопка объемную массу и пористость почвы в вспаханном слое 0-30 см. составляет 1,25 г в начале эффективного периода хлопка/см³ и составляла 53,6%, к концу периода эксплуатации эти показатели достигли 1,36 г/см³ и 49,4%.

Заключения

Одним словом, поскольку население Республики Узбекистан с каждым днем увеличивается, увеличивается спрос на зерно и зернопродукты. Конечно, создание новых сортов пшеницы, подходящих для климатических и почвенных условий Узбекистана, является актуальным вопросом для селекционеров. Для повышения урожайности мы должны создать сорта, потребляющие меньше воды и устойчивые к засоленным почвам, внедрить это в практику, обеспечить наш народ полным урожаем зерновой продукции, а завоз зерна из-за границы надо прекратить.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О производстве зерна» от 6 марта 2021 года.
2. Орипов Р.О., Халилов Н.Х. «Растениеведение» Ташкент 2007г.

3. Абдубаннов Б., Абдурахимов Д., Тохтасинов К. «Инновационная технология орошения пшеницы» (Сельскохозяйственный журнал) стр. 18, 2020 г.
4. Б.О. Бекназаров «Физиология растений» Т, «Алокачи», 2009 г.
5. Abdulloevna, M. S. . . (2024). Clinico-Immunological Characteristics of Cytomegalovirus Infection in Children. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 202–207. Retrieved from <https://journals.academiczone.net/index.php/jiphr/article/view/2577>
6. Ш. А, М. (2023). Профилактика Сезонного Распространения Орви Среди Детей Раннего Возраста. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*, 2(12), 22–28. Retrieved from <https://www.sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/8678>
7. Ibrokhimovna, M. M. . . (2024). Improvement of Primary Prophylaxis and Treatment of Spontaneous Bacterial Peritonitis Complicated in Virus Etiology Liver Cirrhosis. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 19–25. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/jiphr/article/view/2506>
8. Саноккулова, С. (2024). ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(1), 14-22.
9. Abdulloevna, M. S. . (2024). Treatment of the Seasonal Spread of Arvi among Children. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(4), 183–189. Retrieved from <https://journals.academiczone.net/index.php/rjtds/article/view/2575>
10. Oblokulov Abdurashid Rakhimovich Mukhammadieva Musharraf Ibrokhimovna Sanokulova Sitara Avazovna Khadieva Dora Isakovna. (2023). CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS IN PATIENTS WITH VIRAL LIVER CIRRHOSIS. *Journal of Advanced Zoology*, 44(S2), 3744–3750. Retrieved from <http://www.jazindia.com/index.php/jaz/article/view/1716>
11. Mukhammadieva M.I. (2022). Modern clinical and biochemical characteristics of liver cirrhosis patients of viral etiology with spontaneous bacterial peritonit //Texas Journal of Medical Science. – 2022.- P. 86-90
12. Abdulloev Mukhriddin Ziyodulloevich. (2023). Modern Therapy of Viral Hepatitis. *Texas Journal of Medical Science*, 26, 66–69. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/4636>
13. Abdulloev Mukhriddin Ziyodulloevich. (2023). Modern Therapy of Viral Hepatitis. *Texas Journal of Medical Science*, 26, 66–69. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/4636>
14. Mukhammadieva M.I. (2023). Вирус этиологияли жигар циррози беморларида спонтан бактериал перитонит билан асоратланишнинг профилактикаси ва давосини такомиллаштириш//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. -2023.-P.947-953.
15. Oblokulov A.R., M.I.Mukhammadieva.(2022). Clinical and biochemical characteristics of liver cirrhosis patients of viral etiology with spontaneous bacterial peritonitis//Academicia Globe: Inderscience Research.-2022.- P. 210-216.
16. Sanoqulova, S. A. (2024). JIGAR SIRROZIDA BUYRAK YETISHMOVCHILIGINI TASHXISLASHDA IMMUNOLOGIK INDIKATORLARNING ORNI. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIIY JURNALI*, 3(3), 14-17.

17. Sanokulova Sitora Avazovna. (2023). COVID-19 IN CHILDREN. Academia Science Repository, 4(06), 25–32.
Retrieved from <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/843>
18. Sanokulova Sitora Avazovna. (2023). Acute Kidney Injury in Critically Ill Cirrhotic Patients with Spontaneous Bacterial Peritonitis. Texas Journal of Medical Science, 25, 65–70. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/4502>
19. Sanokulova Sitora Avazovna. (2023). Factors of Development of Hepatorenal Syndrome in Patients with Liver Cirrhosis of Viral Etiology. Texas Journal of Medical Science, 26, 4–9. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/4611>
20. Авазовна, С. С. . (2023). Факторы Развития Гепаторенального Синдрома У Больных Циррозом Печени Вирусной Этиологии. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(12), 1–8.
Retrieved from <https://www.sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/8673>
21. Санокуллова, Ситора Авазовна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОНТОГИОЗНЫХ ГЕЛЬМИНТОВ АССОЦИИРОВАННОГО С ЛЯМБЛИОЗОМ // ORIENSS. 2023. №2. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/ocobennosti-techeniya-kontogioznyh-gelmintov-assotsirovannogo-s-lyambliozom> (дата обращения: 12.12.2023).
22. Jalilova, A.S. (2022). THE SPREAD OF CIRRHOSIS OF THE LIVER BY ETIOLOGICAL FACTORS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (6), 253-257.\
23. Sanoqulova, S. A. (2024). The Role of Immunological Indicators in the Diagnosis of Kidney Failure in Liver Cirrhosis. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 44-47.
24. Облокулов, А., & Мухаммадиева, М. (2022). КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОНТАННОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ПЕРИТОНИТА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ. Журнал вестник врача, 1(3), 66–69. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/doctors_herald/article/view/2016
25. Жалилова, А. С. (2024). ЭПШТЕЙН-БАРР ВИРУСИ ВА ЦИТОМЕГАЛОВИРУС КЕЛТИРИБ ЧИҚАРАДИГАН ИНФЕКЦИОН МОНОНУКЛЕОЗНИНГ КЛИНИК ВА ЛАБОРАТОРИЯ ХУСУСИЯТЛАРИ. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 3(3), 244-249.
26. Aslonova.M.R. (2022). Determination of suicidality against the background of Parasitic Diseases in children // INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHICAL STUDIES AND SOCIAL SCIENCES. – 2022.- P. 9-12.
27. Jalilova, A. S. (2022). Approaches to Etiotropic Therapy of Covid-19 in Outpatient Patients. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 1(1), 41-44.
28. Mukhtarova Sh.A. (2022) Age-related features of clinical manifestations of giardiasis // International journal of medical sciences and clinical research 2022;17-21.